

PROPOSTA DIDÀCTICA¹

Títol: "Reunió de Nadal"

TIMPERLEY, R. En R. Dahl, *Històries de fantasmes* (1998)

Objectius i continguts

- ♦ Fer hipòtesis sobre el contingut del relat, sobre els fets que ocorren.. Verificar-les
- ♦ Relacionar fets entre sí.
- ♦ Fer prediccions.
- ♦ Reelaborar el final d'un relat.
- ♦ Donar una opinió raonada
- ♦ Reflexió literària sobre el narrador, la caracterització de personatges, l'estructura del text, els recursos narratius...

Activitats

Abans de la lectura

- **Activar coneixements previs.**

Quins sentiments desperta en tu la festa de Nadal?

Com se celebra en la teua família? Has pensat alguna vegada què fa la gent que no té família?

Recordes si has llegit algun relat sobre Nadal?

- **Fer hipòtesis**

Què et suggereix el títol? De què creus que por tractar el text que anem a llegir a continuació?

¹ Oroval Sánchez, M. (2005). Proposta didàctica sobre el conte "Reunió de Nadal" de R. Timperley. Projecte d'Innovació. Grup DIL·LES.

<p>Durant la lectura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Llig la primera frase.: <p>Es confirmen les teues expectatives o cal que varies la teua hipòtesi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Llig el primer paràgraf.. <p>A què es refereix la narradora quan diu que la cambra està plena de veus d'altres temps?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Continua llegint fins al final de la pàgina 101. <p>Què voldrà expressar la narradora quan diu que només hi ha un inacabable present?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Segueix llegint fins al final de la pàgina 102.: <p>¿Creus que la insistència del jove en disculpar-se per haver-se equivocat d'habitació és sincera o, en realitat, tenia ganes de parlar amb algú i ha entrat fent-se el despistat en una habitació que no era la seua?</p> <p>La narradora diu que el fet que el jove siga escriptor explica la seua estranya manera de vestir. Per a tu és vàlida l'explicació?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Continua llegint fins a "absurdament em sento contrariada". <p>Per què creus que el jove ha desaparegut?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Segueix la lectura fins a "el dia de Nadal de 1851". <p>La narradora agafa, a l'atzar, un llibre que conté poemes i un diari i busca l'entrada corresponent al dia de Nadal de 1851... això et diu alguna cosa? Es casualitat que precisament eixe llibre caiga en les seues mans?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acaba de llegir el text. <p>Què ha passat el dia de Nadal de 1851? T'esperaves un final semblant?</p> <p>Qui és l'esperit Francis Radel o la narradora?</p>
<p>Després de la lectura</p>	<p>1) Anàlisi dels elements narratius</p> <p>Els personatges</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quina informació tenim sobre ells? - De quina manera l'hem obtinguda? <p>L'espai</p> <ul style="list-style-type: none"> - On ocorren els fets?

<p>- Es tracta d'un espai real o imaginari?</p> <p>El temps</p> <p>- En quina època situa l'autor la història (passat, present, futur)?</p> <p>- Quan de temps dura la història?</p> <p>El tema</p> <p>- Quina és la "idea", la conclusió que has extret?</p> <p>2) Anàlisi del discurs.</p> <p>Manipulacions temporals.</p> <p>- La història està contada de manera lineal o hi ha alteracions de l'ordre cronològic?</p> <p>El narrador</p> <p>- Qui ha escrit aquesta història?</p> <p>- Qui creus que la conta?</p> <p>- On se situa el narrador, dins o fora de la història? Com ho saps?</p> <p>Estructura del text.</p> <p>- Identifica les tres parts del text (plantejament, nus i desenllaç)</p> <p>Procediments narratius</p> <p>- Marca al text els passatges narratius que hi ha.</p> <p>- Només se'ns conta, per tant, el que es desprén de la mínima narració?</p> <p>- D'on traiem el contingut narratiu del text?</p> <p>3) Per A Finalitzar</p> <p>Tracta d'imaginar un altre final.</p>
--

Rosemary Timperley
REUNIÓ DE NADAL

Mai no havia passat el dia de Nadal tota sola.

Em produeix una estranya sensació això d'estar asseguda en el meu «estudi moblat», amb el cap ple d'espectres i la cambra plena de veus d'altre temps. És un sentiment que ho inunda tot... tants Nadals passats que ara tornen, bojament amuntegats: els Nadals de la infantesa, amb la casa plena de parents, l'arbre al costat de la finestra, la moneda de sis penics dins el pastís i la mitja deliciosa, dringadora, descoberta a la matinada; els Nadals de l'adolescència, amb el pare i la mare, la guerra, el fred aspre i les cartes que venien de l'estranger, el primer Nadal que vaig viure com a persona gran, al costat de l'estimat... la neu i l'encís, el vi negre i els petons, el passeig a les fosques abans de la mitjanit, els jardins tots blancs i els estels refulgint com diamants en un cel negre... Tants Nadals passats al llarg dels anys!

I ara, el primer Nadal tota sola.

Per bé que no és una soledat total, ja que hi ha un sentiment de companyia amb tots aquells que passen el Nadal sols, milions i milions, abans i ara. El sentiment que, si tanco els ulls, no hi haurà passat ni futur, només un inacabable present que és temps, perquè és tot el que sempre hem tingut.

Sí, per molt cínic que se sigui, per molt irreligiós, fa estrany això d'estar sola per Nadal.

Per això em sento absurdament tranquil·litzada quan entra el noi. No hi ha res de romàntic: sóc una dona de gairebé cinquanta anys, una mestra fadrina de cabells negres i llardosos i ulls miops, que en altre temps van ser bonics, i ell és un xicot de vint anys, vestit d'una manera ben poc convencional, amb la corbata onejant, de color de vi, i una jaqueta de vellut negre, i amb tot de rulls castanys que no perdrien res si coneguessin les tisores del barber. L'efeminament dels vestits és desmentida pels trets: fins, penetrants, ulls blaus, expressió arrogant, nas i barbata prominents. No és pas que sembli fort, perquè la pell és fina i tibant sobre els trets molt marcats i té la pell molt blanca.

Entra sense trucar i, després d'una pausa, diu:

—Quin greu que em sap! Em pensava que era la meva cambra.

Comença a sortir i, després d'una vacil·lació, diu:

—Està sola?

—Sí.

—Fa... estrany això d'estar sol per Nadal, no li sembla? Em puc quedar a parlar?

—M'agradaria que et quedessis.

Entra de seguida i s'asseu a la vora del foc.

—Suposo que no et deus pensar que he entrat expressament. De debò que em pensava que era la meva cambra —explica.

—M'agrada que t'hagis equivocat. Però tu ets molt jove per estar sol el dia de Nadal.

—No tenia ganes d'anar al poble amb els meus, perquè això m'hauria entretingut la feina. Sóc escriptor.

—Ja ho entenc.

No puc dissimular un somriure, però penso que això explica la seva estranya manera de vestir. Es pren tan seriosament aquest jove!

—És evident que no pots perdre ni un instant preciós —li dic tot picant-li l'ullet.

—No, ni un sol moment! Això és el que la meva família no vol veure. No s'adonen de la urgència que hi ha.

—Les famílies mai no aprecien la naturalesa artística.

—No, així és —admet ell seriosament.

—Què estàs escrivint ara?

—Poesia i un diari alhora. Es titula *Els meus poemes i jo*, de Francis Randel. És el meu nom. La meva família diu que no serveix de res això d'escriure, que sóc massa jove. Jo, però, no me'n

sento, de jove. De vegades em sembla que sóc un vell, amb un munt de coses per fer abans no em mori.

—Fent girar cada vegada més de pressa la roda de la creativitat.

—Sí! Sí, exactament! Tu sí que ho entens. Un dia has de llegir la meva obra. Llegeix-la, t'ho prego, la meva obra. Llegeix la meva obra!

Una nota de desesperació en la seva veu, un esguard de temor als seus ulls, em fan dir:

—Estem massa solemnes per ser el dia de Nadal. Vaig a fer-te una mica de cafè... i també tinc pastís de pruna.

Començo a bellugar-me, faig soroll de tasses, filtro cafè a la cafetera, però dec haver-lo ofès, ja que, quan faig un cop d'ull al meu voltant, descobreixo que ha desaparegut. Absurdament, em sento contrariada.

Acabo de fer el cafè, tanmateix, i em dirigeixo als prestatges de la llibreria que tinc a l'habitació. Són curulls de llibres, motiu de les profuses disculpes de la mestressa:

—Suposo que no li desplaçarà que hi hagi tants llibres, senyoreta, però el meu marit no se'n vol separar i no tinc cap més lloc on posar-los. Això farà que li cobrem l'habitació una mica més barata.

—No em fan gens de nosa —li vaig dir—. Els llibres són bons amics.

Aquests llibres, però, no fan gaire cara de bons amics. N'agafo un a l'atzar... o és que un fat estrany em guia la mà?

Mentre vaig xarrupant el cafè i empassant-me el fum del cigarret, començo a llegir el llibret, per cert molt malmès, i veig que va ser publicat la primavera del 1852. Conté principalment poemes: matèria immadura, però, imaginativa. Després hi ha una mena de diari, més realista, menys afectat. Moguda per la curiositat de veure si conté comparacions encertades, busco l'entrada corresponent al dia de Nadal del 1851 i hi llegeixo:

«El primer dia de Nadal que passo tot sol. He tingut una experiència ben curiosa: quan tornava a casa meva, després de donar una volta, he trobat una dona de mitjana edat a la meva cambra. De primer he pensat que m'havia ficat en una cambra per altra, però no era així. Més tard, després d'una agradable conversa amb ella... ha desaparegut. Suposo que devia ser un esperit, encara que no he tingut por, perquè la dona m'agradava. De tota manera, avui no em trobo bé, gens bé. Mai no m'havia trobat malament el dia de Nadal.»

Aquesta darrera entrada anava seguida de la nota d'un editor:

FRANCIS RADEL VA MORIR D'UN ATAC DE COR IMPREVIST LA NIT DEL DIA DE NADAL DE 1851. LA DONA ESMENTADA EN AQUESTA ENTRADA FINAL DEL SEU DIARI VA SER LA DARRERA PERSONA QUE EL VA VEURE VIU. MALGRAT TOTES LES PETICI-

ONS QUE ES VAN FER PER ACONSEGUIR QUE LA DONA ES PRESENTÉS, MAI NO HO VA FER I LA SEVA IDENTITAT CONTINUA ESSENT UN MISTERI.